

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Абдумаликова Хадича

Студентка первого курса Oriental университета арабской филологии

Научный руководитель:

Турдиев Жахонгир

Доцент кафедры Языков-1

Аннотация: В современном мире цифровая коммуникация стала неотъемлемой частью повседневного общения. В данной статье рассматриваются ключевые элементы цифрового общения, такие как сокращения, эмодзи, мемы и другие средства, которые помогают передавать эмоции и уточнять намерения автора. Понимание онлайн-взаимодействий невозможно без учета прагматических аспектов, так как смысл сообщения формируется не только словами, но и контекстом, намерениями участников и особенностями цифровых платформ. Показано, что прагматические механизмы играют важную роль в интерпретации смыслов, снижении недопонимания и повышении эффективности онлайн-общения. Исследование подчеркивает значимость прагматического подхода для глубокого анализа современных форм коммуникации в интернете

Ключевые слова: *онлайн-общение, прагматическая лингвистика, мемы, эмодзи, язык, прагматика.*

Abstract: In the modern world, digital communication has become an integral part of everyday interaction. This article examines the key elements of digital communication, such as abbreviations, emojis, memes, and other means that help convey emotions and clarify the intentions of the author. Understanding online interactions is impossible without considering pragmatic aspects, as the meaning of a message is formed not only by words but also by context, the intentions of participants, and the features of digital platforms. It is shown that pragmatic mechanisms play an important role in interpreting meanings, reducing misunderstandings, and increasing the effectiveness of online communication. The study emphasizes the importance of a pragmatic approach for a deep analysis of modern forms of communication on the Internet.

Keywords: *online-communication, pragmalinguistics, memes, emojis, language, pragmatic.*

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda raqamli kommunikatsiya kundalik mulqotning ajralmas qismiga aylangan. Ushbu maqolada raqamli kommunikatsiyaning asosiy elementlari, jumladan qisqartmalar, emodjilar, memlar va muallifning niyatini yetkazishga yordam beradigan boshqa vositalar ko'rib chiqiladi. Onlayn o'zaro ta'sirlarni tushunish pragmatik jihatlarni hisobga olmasdan imkonsiz, chunki xabar ma'nosi faqat so'zlar orqali emas, balki kontekst, ishtirokchilarning niyatlari va raqamli platformalarning xususiyatlari orqali shakllanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, pragmatik mexanizmlar ma'nolarni talqin qilishda, tushunmovchiliklarni kamaytirishda va onlayn mulqot samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot

zamonaviy internet-kommunikatsiya shakllarini chuqur tahlil qilish uchun pragmatik yondashuvning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: *onlayn-muloqot, pragmatik tilshunoslik, memlar, emodzilar, til, pragmatika.*

В статье рассматривается цифровую коммуникацию как одну из ключевых форм современного общения, подчёркивая, что значительная часть социальных и профессиональных взаимодействий сегодня осуществляется в онлайн-среде. Автор отмечает, что цифровая коммуникация отличается от офлайн-общения отсутствием физического контакта и невербальных средств, что усложняет интерпретацию сообщений и приводит к зависимости смысла от контекста, коммуникативных намерений участников и особенностей цифровых платформ. В связи с этим обосновывается необходимость прагматического подхода, позволяющего анализировать язык в использовании и объяснять механизмы формирования и понимания смысла в цифровом общении. (Scott, 2018, chapter 1)

По О. С. Ахмановой, прагматика - это один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком. Под прагматикой понимаются слова и сочетания слов, выражающие отношение говорящего к тому, о чем идет речь. Именно поэтому анализ цифровой коммуникации невозможен без обращения к прагматическому подходу. Согласно В. И. Карасику, языковая личность формирует высказывание в соответствии с определёнными коммуникативными целями, а смысл сообщения определяется не только его языковой формой, но и условиями коммуникации, ролью адресата и конкретной дискурсивной ситуацией. В цифровом дискурсе данные факторы приобретают особую значимость, поскольку интерпретация сообщений напрямую зависит от намерений говорящего и ожиданий получателя. (2. 2019. 45-52)

Лингвистическая прагматика изучает проблемы, связанные с реальными отношениями языкового знака в процессе коммуникации. Для «оживления» лингвистических «фигур» важен коммуникативный процесс. Из этого следует, что коммуникация и прагматика — это взаимосвязанные и взаимно обуславливающие друг друга понятия. Коммуникативные типы предложений - повествовательные, вопросительные, повелительные и эмоциональные - раскрывают своё содержание и сущность именно в процессе коммуникации. Прагматика же интерпретирует их конкретную цель в зависимости от ситуации, в которой они реализуются. (3. 2022. 92–96)

Смайлики можно разделить на пять групп: 1). Собственно *эмотиконы*. Рожицы, чаще всего жёлтого цвета, передающие различные эмоции – радость, смех, гнев, плач, удивление и т. д. 2). *Люди*. Изображения людей, которые в свою очередь делятся по половому признаку, возрасту, роду занятий, статусу и т. д. (мужчина, женщина, парикмахер, невеста, сноубордист, пловец и т. д.) Сюда же относятся изображения жестов и частей тела (палец вверх, глаза, губы, ухо, нос и т.д.). 3). *Природа*. Это изображения наиболее узнаваемых животных (собака, кошка, корова и т. д.), птиц (цыплёнок, голубь, пингвин), водных обитателей (дельфин, кит), а также насекомых, растений, цветов, атмосферных и природных явлений. 4). *Пища*. Изображения еды, которые в свою очередь

делятся на собственно блюда/десерты, фрукты/овощи и напитки. 5). *Предметы* и символы. Изображения различных объектов. (4.2011)

Например, словосочетание «носить на руках», кроме прямого значения, имеет и другое, метафорическое значение - «проявлять бережное отношение, заботиться, оберегать от неприятностей». Таким образом, «носить на руках» изпрежде нейтрального описания действия превратилось в словосочетание с ярко выраженной позитивной окраской. Сравним два примера.

Однажды в детстве я сломала ногу, и папа нес меня на руках до больницы.

Словосочетание «носить на руках» употреблено здесь в прямом значении и не обладает каким-либо коннотативным значением, а лишь констатирует факт. Юноша души в ней не чаял, носил на руках и почти боготворил.

В данном примере «носить на руках» используется в переносном значении, обладает яркой позитивной оценкой и экспрессивно окрашено. (5.2025)

Таким образом, цифровая коммуникация представляет собой сложный и многослойный процесс, в котором значение высказывания формируется не только языковыми средствами, но и прагматическими факторами. В условиях отсутствия непосредственного невербального контакта особую роль приобретают эмодзи, мемы, сокращения и особенности оформления текста, выполняющие компенсаторную функцию. Прагматика позволяет выявить коммуникативные намерения участников общения, уточнить эмоциональную окраску сообщений и предотвратить возможные недоразумения. Изучение прагматических особенностей цифровой коммуникации является необходимым условием для глубокого понимания современных форм интернет-общения и повышения эффективности взаимодействия в виртуальной среде

Список литературы:

1. Scott, K. *Pragmatics Online: Communication in Digital Contexts*. – London: Routledge, 2018. - Chapter 1.
2. Paderina, T. A. Прагматические аспекты интернет-дискурса // *Вестник филологических исследований*. - 2019. - №2. - С. 45–52.
<https://journals.susu.ru/lcc/article/view/655/808>
3. Xujamqulova.M.B. Kommunikativ tiplar pragmatuk aspektida//*International Journal of word art* . – 2022 –С 92-96.
<https://tadqiqot.uz/index.php/art/article/view/4049>
4. Yus, F. *Cyberpragmatics: Internet-Mediated Communication in Context*. — Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011.
<https://journals.unibuc.ro/index.php/tal/article/view/1352>
5. Т. А. Падерина. Особенности выражения прагматики в интернет-коммуникации – 2025 <https://journals.susu.ru/lcc/article/view/655/808>